

Agrosylviculture agroforestière en Allemagne

www.af4eu.eu

Le système d'Alley cropping agroforestier offre de nombreuses opportunités pour combiner efficacement objectifs environnementaux, climatiques et agricoles – sur terres arables et prairies ainsi qu'en horticulture. Un exemple réussi est la Ferme de permaculture Biophilja près de Halle enSaxe-Anhalt. (photo : Thielicke / Biophilja)

L'agrosylviculture combine des rangées de plantes ligneuses avec des cultures agricoles pour créer des agroécosystèmes productifs. Cette approche est particulièrement prometteuse pour les paysages agricoles monotones menacés par l'érosion éolienne ou hydrique, l'augmentation des extrêmes climatiques ou la dégradation des sols, tout en restant compatible avec l'agriculture moderne.

L'agrosylviculture présente un ensemble d'avantages liés à (i) son conception adaptable, associée à l'adaptation des pratiques grâce à un espacement flexible (12 à 100 m entre les rangées d'arbres) qui permet l'utilisation de machines standard et une grande variété d'espèces ligneuses adaptées aux sites peuvent être sélectionnées et disposées pour minimiser la concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments – assurant une haute productivité et une récolte efficace, (ii) la compatibilité, car le système d'Alley cropping fonctionne parfaitement avec l'agriculture contemporaine, permettant l'usage de machines standard pour la plantation, la récolte et la gestion, et (iii) la modularité, qui permet une adoption facile sur des exploitations de toutes tailles, des petits producteurs aux grandes exploitations.

Les principaux avantages de l'agrosylviculture sont associés à (i) l'amélioration des services écologiques (augmentation de la rétention d'eau, contrôle efficace de l'érosion, amélioration de la fertilité des sols, séquestration accrue du carbone et amélioration du microclimat), (ii) une résilience climatique accrue, une adaptabilité et une agrobiodiversité renforcées tout en maintenant ou augmentant la productivité et l'efficacité des terres par rapport aux systèmes monoculturels, et (iii) des avantages économiques à long terme grâce à des revenus supplémentaires, la création de valeur et la réduction de la dépendance aux intrants externes.

L'agrosylviculture agroforestière offre une solution pratique aux agriculteurs allemands souhaitant renforcer la durabilité sans sacrifier la productivité. Face à l'augmentation des défis agricoles, ces pratiques offrent une résilience aux événements climatiques extrêmes et favorisent des objectifs environnementaux avancés. Une adoption plus large pourrait ainsi transformer durablement les paysages agricoles européens.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim
Ridwan* and Peter Zander*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape
Research (ZALF), working group
"Agricultural Economics and Ecosystem
Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.